

Норберт Моравець
доктор історії
Академія ім. Яна Длугоша
м. Ченстохов (Польща)

Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)

Історики Центрально-Східної Європи присвятили Козаччині багато детальних наукових робіт (українському читачу слід податися до “вступу” та бібліографії, вміщених у роботі Сергія Плохія, присвяченій релігійній свідомості козаків). [12, 14-31; 437-485] Однак, як помітив польський історик Бартоломей Шиндлер, ці роботи, окрім вузького кола дослідників польсько-українських відносин у XVII ст., мало цікавлять широку громадськість. “...Зовсім інакше, – писав автор, – справа виглядає з популярними зведеннями та підручниками, які являються потужною галуззю історіографічного письменства. Вони потрапляють до широкого кола користувачів і формулюють, – часто на все життя, – їхню історичну свідомість та впливають на закріплення таких, а не інших стереотипів, у яких знання змішані з традицією та легендою”. [II, 23] Як історик історіографії, я особливо зацікавлений фіксуванням флюктуації оцих картин – стереотипів формованих суспільно-політично-культурно-конфесійними факторами. [I, 103-114] Предметом моїх міркувань я вирішив установити тему козацьку в підручниках до історії руської Церкви авторів з російсько-православного історіографічного середовища.

В Росії ця проблема була тісно пов’язана з загальнодержавною політичною лінією. Наприкінці XVIII ст., з огляду на повстання Пугачова, а мабуть більше з приводу дедалі більше помітної “козацької свідомості”, в Україні проходили значні зміни [4, 19-72; 6, 161-203]. Знаходячись на ґрунті “Великої” Росії, центральна влада була примушена ігнорувати етнічні та національні особливості на західних територіях своєї імперії. Етнічно-конфесійні категорії російського способу мислення впливали на антиукраїнську та антибілоруську лінію державницької геополітики царів. Приєднання України до Росії супроводжувала політика юридично-адміністративної уніфікації введена центральною владою, а що важливіше – інтегрування козацької старшини зі всеросійською шляхтою. [15, 95] Характерною була відсутність довіри до тамтешньої вищої церковної ієрархії. [7, 234] Підключення Київської митрополії до Московського патріархату супроводжувало не тільки нищення всіляких елементів української культури з церковного життя, не виключаючи української мови літургії, – усунення впливу руської шляхти на життя Церкви та нав’язування їй православно-російського способу життя, але також перенесення освітньо-культурно-релігійного центру з Києва до Москви. [15, 97] В російській свідомості створена у XVIII ст. картина українця-мазепинця, завжди схильного до зради Козака, на межі XVIII і XIX ст., в значній мірі, внаслідок лояльної позиції вищих прошарків українського суспільства, змінилася на стереотип лояльного малороса як “смішного та мальовничого варіанту великороса”. [III, 116] Російська наука, яка пропагувала ідеї трьохєдиної Росії – складеної з Велико-, Мало- та Білоруської частин, особливо в історіографії сформувала ідеї України-Русі як “праматері” національної історії та козака, як її захисника від національного відчуження і латинізації – загроз, які ідуть із Риму, Речі Посполитої, а після Берестейської унії 1596 р. – з боку уніатської Церкви [III, 117]. І саме історіографічна

картина Берестейської унії та уніатської Церкви буде хребтом рефлексії стосовно козаччини. Ця картина, показана в роботах дослідників, які писали в кінці XVIII – на початку XIX ст., презентувала спільну боротьбу ієрархів православної Церкви, руської аристократії та козаків проти “єзуїтського наступу” – боротьбу програли, оскільки так багато земель, що територіально і конфесійно належали “Великій Росії”, внаслідок єзуїтсько-польських переслідувань були загарбані уніатською Церквою (в цьому контексті вистачить навести роботу Юрія Кониського (1717-1795)). [8, 197-217] Особливо це видно у роботі знаменитого богослова і водночас історика Платона Левшина (1737-1812). Автор жалів, що “пагубной” унії протиставились “не духовные, как ожидать надлежало, но Днепровские и Запорожские Козаки”. Головною причиною козацьких повстань він вважав переслідування, які почалися після унії. На його думку, Козаки: “за сие совести в веру притеснение вооружились военною рукою под Гетманом Косинским, и многое в Польше прчинили опустошение. Что самое после было причиною при Гетмане Запорожском Хмельницком, что вся Малороссия отделилась от Польши, и поддалась под благочестивую державу Всероссийскую: а чрезъ сие зараза Унии в сей части земли истреблена” [11, 111]. В цьому ієрархократичному баченні можна помітити наче сотеріологічну роль козаччини, яка не лише врятувала Росію від католицької неволі, але й вказала руській ієрархії шлях на майбутнє. Це бачення еволюціювало в підручниках Філарета Дроздова (Начертание церковно-библейской истории, СПб., 1816) й Іларіона Смірнова (Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века в пользу духовного юношества, т. 1-2, СПб., 1817) та отримало новий інтерпретаційний контекст у роботі Філарета Гумілевського (1805-1866). Автор барвистими фарбами представив постать гетьмана Наливайка, якого вважав видатним захисником “прабатьківської” православної віри. Доводив: “Наливайко пламенный защитник прародительской веры, какъ и его родство святое, защищалъ родину, счастливо разбилъ ляховъ и старался возвратитъ слабыхъ между духовными къ долгу ихъ по вере и жизни”. Опис життя гетьмана, а особливо його смерті, сучасному читачу може явитися як фрагмент праці більш гагіографічної, аніж історичної. Наливайко був, на думку Філарета, підступом арештований та ув’язнений, “здесь ни днем, ни ночью не давая отдыха гетману, сторожа будили его обухом секиры, а на третий день он и депутаты выведены на площадь, посажены в медного быка и сожжены медленным огнем”. Як твердив Філарет: “этим злодѣйством, нарушившим все права политики и совести, рассудка и чести” [13, 533]. Автор визнав, що в часи Сагайдачного змінилася політика магнатської Польщі стосовно козаків: “в казаках имели тогда нужды для войны с соседями.” [13, 534] Все таки, після смерті гетьмана переслідування призвели до ситуації, в якій козаччина стала єдиним захисником Православної Церкви та її руського люду, через політичну кризу, яку переживала в цей період Москва. На думку церковного дослідника, чітко релігійний і національний характер мало повстання на чолі якого став Павло Павлюк Міхнович. Він доводив, що його причиною було зростання невдоволення польських магнатів з затвердження королем Владиславом IV в 1632 р., відновленої кільканадцять років раніше (1620) єрусалимським патріархом Феофаном вищої православної ієрархії. [13, 539] “Магнаты, – писав він, – мало помышлявшие о воле короля и в других случаях, по наставлению латинского и униатского духовенства, употребляли насилия и происки, чтобы остановить исполнение определения короля и сеймов”. На думку Філарета, арешт Павлюка

відбувся вже після підписання угоди, коли козацькі війська почали розходитися: “Но на них напали, многих изрубили и перестреляли, гетмана Павлюгу и многих других отправили в Варшаву, где Павлюге живому содрали с головы кожу, прочим отрубили головы”. Безпосереднім наслідком невдалого повстання було позбавлення козаків яких-небудь прав та привілеїв [13, 540].

Ще більш драматизоване бачення презентував Філарет, обговорюючи наступні козацькі повстання. Поляки були звільнені католицьким духовенством з підписаного рік раніше акта угоди “и гетман Остряница... был схвачен и отослан с товарищами в Варшаву... Одни из осужденных колесованы, другим переломаны руки и ноги, третьи пробитые спицами насквозь, подняты на сваи. Жены и дети страдальцев наполнили площадь воплями. Но женам обрезали груди и перерезали их всех до одной, а сосцами били мужей по лицу. Детей, ползавших около окровавленных матерей, жгли пред глазами отцов на железных решетках. Лютость зверская!” [13, 541]. На думку автора, причинами найбільшого в XVII ст. у Речі Посполитій повстання Хмельницького був не суспільно-економічний, а релігійний фактор. Перемога козацького війська примусила короля прийняти умови угоди, яка крім присяги забезпечити православному суспільству її ранішні права – свободи, гарантії київському митрополиту місця в Сенаті та обмеження впливів єзуїтської освіти, мала також ліквідувати унію в польсько-литовській державі. За невиконання угоди стосовно поліпшення правової та побутової позиції Церкви у Речі Посполитій, дослідник, у зв'язку з прихильним ставленням до Яна Казімежа, в черговий раз звинувачував католицьке духовенство та польських магнатів [13, 542-543].

Берестейська унія, схоже як монгольська навала, Велика Сму́та або доба “біроновщини” – “коли Господь Бог наче випробовував Росію”, – сприймалася архієпископом Гумілевським як покарання надане розсудом Провидіння. Воно мало принести також позитивні наслідки. Доказував, отже, що крім позитивного служіння Козаків, особливе зацікавлення справами своєї Церкви проявляли дедалі численніші православні церковні братства. Їхня роль була тим велика, що вони зайнялися організацією навчання та письменницькою діяльністю, і, таким чином, позитивно вплинули на підготовку православного духовенства до душпастирської роботи. “Унія, – писав Філарет, – вызвала православие на кровавые труды, и явились учителя, достойные православия, питомцы школы и жизни” [13, 553]. Так ось, у роботі дослідника не Козаки, але саме православні ієрархи виховані в школах заснованих церковними братствами мали виконати особливу спасенну роль для справи захисту православ'я від наступаючої латинізації. Як доводив автор, внаслідок козацьких повстань, фізично переслідувана, позбавлена церковного майна, полишена своїми давніми захисниками, полонізованими руськими магнатами, але “навчена”, “просвічена” та свідомо своїх прав православна руська ієрархія була примушена направити свої прохання до російського царя про “московське підданство”.

Андрій Муравйов (1806-1874) також вважав козаччину основною антикатолицькою силою. Козацькі спалахи, на думку автора, мали конфесійний характер: “Явились и другие защитники, вооруженные мечем вместо закона, вольные казаки сечи Запорожской, которые, под предводительством своих атаманов, не раз уже устрашали Польшу. Король Стефан Баторий дал им привилегии законные, признав их атамана; но опасность в свободном исповедании веры православной, бывшей необходимым условием сечи, возмутила их против Сигизмунда, и даже на

время лишила всех привилегий коронных” [10, 186]. Історик нагадував про смерть Наливайка: “храбрый атаман... нанесший столько уронов войскам Польским, сам наконец был разбит и созжен гетманом” [10, 186]. Все ж таки, як наголошував дослідник, попри козацькі виступи, діяльність кн. Острозького та православного духовенства, значення унії сильно зростало. Муравйов писав про переслідування, перераховував забрані храми, але доводив також існування в той час ширших планів Рима, що мали на меті переконати до ідей унії володарів Росії [10, 188]. З іншого боку, він визнавав, що ця діяльність, у зв'язку зі смертю захисників православ'я в Речі Посполитій – Острозького та антиунійної православної ієрархії, призвели до відсторонення від православ'я та прийняття унії більшою частиною руської ієрархії. В розповіді Муравйова цю практику видно на прикладі ролі, яку довелося зіграти вищій руській духовній ієрархії в процесі формування унійних намірів. Ідея унії, хоча й поширювана католицькою стороною, сформувалася серед вищої православної руської ієрархії. Попри те, що Берестейську унію встановлено в головній мірі внаслідок змови, все таки змовниками були самі ієрархи, які з огляду на загрозу втрати звань та доходів, воліли віддатися під панування Риму, отримуючи високу позицію серед ієрархії костюлу в польсько-литовській державі, ніж свою духовну кар'єру довірити патріарху, тобто церковній верхній владі. Ця нехить до ієрархії видна також в подальших частинах муравйовської розповіді стосовно унійної теми. Муравйов писав, отже, про переслідування, називав перелік забраних храмів, але, хоч у наративі суб'єктом історії вчинив вищу церковну ієрархію, не вона була основною силою, яка цю історію формувала. Захисниками православ'я від наступаючої латинізації та колонізації не є ієрархи чи навіть братства зі своїми школами, але світські особи – особливо Острозький, відєрархізований, бо представлений як політичний діяч та здібний письменник, Петро Могила та козаки, чия безкорислива та водночас невдала оборона православ'я призвела до виникнення в історичному процесі чергового значного прихильника православ'я – володаря Росії. Св. Синод, що він створив, являвся у роботі дослідника як ремедіум проти всіх болячок православної російської Церкви і був передвісткою розправи з розколом та усіякими сектами, протестантизмом, католицизмом та ненависною унією.

Хоча обер-прокурорське бачення Муравйова взяло під сумнів сотеріологічну роль козаччини в історії, помилятиметься той, хто її картину вважав залежною лише від капризів царської адміністрації. У російській історіографії послідовно, разом з дедалі ширшим доступом до джерельних матеріалів з державних і церковних архівів, багато загальновизнаних пояснень козацької історії стали неактуальними. Слід додати, що у 2-й половині ХІХ ст. змінився погляд на Україну та її мешканців [V, 84-87]. Внаслідок переобирання русинами-українцями ідеології романтизму, зростаючої національної свідомості українців, значною мірою завдяки українській національній літературі та політичній діяльності Братства Кирила і Мефодія, було повернуто до життя затушований картиною “хохла-малороса” стереотип сепаратиста-мазепинця [III, 120]. У державній історіографії помінявся погляд на історію козацьких повстань та їхню історичну роль, а попередні погляди дослідників були відкинуті через відсутність широкого пізнання джерельних знань та віру в суб'єктивний пояснюючий матеріал. М. Костомаров, аналізуючи роботу Г. Вороніна “О Польском аристократическом элементе в Юго-Западной России” виступав проти історіографії, що вірить в кам'яний стовп Косинського, мідного бика Наливайка, дерту шкіру Павлюка, варварські муки

Остраніна-Острияниці. Виникнення таких наративів пояснював бажанням авторів вибрати такі складові фактографії, які найкраще промовляють до читача. Він писав: “При всей достоверности печатаемых материалов, при возможно добросовестной их обработке в отдельности, историческая истина не всегда достигается; напротив, при таких прекрасных достоинствах можно дойти до противных результатов, именно – до распространения между читателями ложного понимания истории. Если мы из огромной массы исторических материалов будем выбирать только те, которые относятся в какой-нибудь одной группе явлений прошедшей жизни, притом такие, которые окрашивают эти явления известными цветами, именно теми, какими нам особенно приятно видеть их окрашенными; если, при этом, станем уклоняться от обнаружения матерьялов, относящихся к другим, менее интересным для наших настоящих (в сущности – противных чистой науке) побуждений, сторонам прошедшего: то – вместо исторической истины – читатели усвоят историческую ложь, потому что, познакомясь с этими явлениями, не будут знать, какое надлежащее место занимают они на самом деле в ряду всех исторических явлений вообще” [9, 367-368].

Не викликає сумніву, що ці зміни вплинули на церковних світських істориків Петра Знаменського (1856-1917) та Олександра Доброклонського (1856-1938). Знаменський, відійшовши від історії королів і князів, а вірніше кажучи патріархів та митрополитів, намагаючись вловити зв'язки між фактами історії, в роботі “Історія Російської Церкви” не величав козацьких командирів та свідомо почав вживати категорію “козацького суспільства”. Вказував, що нижчі прошарки суспільства, які були експлуатовані Річчю Посполитою, тікаючи в козаки, “уносять туди з собою страшну ненависть к польському панству”, зіграли значну роль у боротьбі за народність. Все таки сила цих рухів не виходила за межі “Малоросії”, а що головніше, козаки, як помітив, “по своей грубости были далеко не пригодной для настоящей религиозной борьбы с унией”. Тому-то в подальших висловах пропагував тезу про “самотню боротьбу” Православної Церкви проти унії “духовною зброєю”, та, що важливо, розвиваючи концепцію Філарета, що постійна релігійна боротьба скріпила Церкву. Автор твердив, що православ'я перемогло тільки своїми силами, без допомоги зовнішніх (тобто козаків), які мали би боронити Церкву. Головною підтримкою в цій боротьбі вважав церковне письменство, завданням якого була полеміка з проунійними творами католицьких авторів, в освітній та публіцистичній діяльності церковних братств і православних монастирів. Він доводив: “Православной церкви приходилось поэтому надеяться главным образом на свои духовные силы, которых, к ее счастью, оказывалось у нее постоянно более, чем у новой униатской церкви, несмотря на поддержку последней со стороны образованных и ловких иезуитов, и которые притом же, по мере усиления борьбы с унией, все более и более возрастали” [5, 201].

Найбільш характерне сприйняття нашої проблеми ми можемо знайти в міркуваннях вміщених у роботі А. Доброклонського. Порівняно з попередніми дослідниками історик вказував більш широке причинне обґрунтування козацьких виступів: “Уличные нападения католиков и униатов на православных горожан, сопровождавшиеся убийствами, насилия панов-помещиков над православными холопами, грабежи и бейства польских жолнеров, вернувшихся из России после Смутного времени оборванными, своевольными и с ненавистью ко всему русскому и православному; издевательство ксендзов над православными холопами, которых по 20 и более человек впрягали они в повозку, чтобы переезжать на них от одного места к

другому для проповіді; предание суду и заключение в тюрьмы ни в чем не повинных православных и т.п.” [3, 437]. Хоча, обговорюючи проблему взаємовідносин Козаччини та уніатської Церкви Доброклонський великою мірою скористався інтерпретацією Філарета, не забув додати – згідно інтерпретації історії пропагованої дослідниками його доби, що “...обыкновенно самоуправство и восстания не приносили пользы, напротив, ухудшали положение православных: им мстили со всею жестокостью” [3, 441].

Чому під кінець XIX – на початку XX ст. козаччина втратила своє історичне спасення сприйняття? Думаю, що для відповіді необхідні будуть нові міждисциплінарні (в цьому контексті вистачить навести роботу В. Ластовського “Історія православної церкви в Україні наприкінці XVII – XVIII ст.: історіографічні аспекти” Київ, 2006), та міжнародні дослідження. Все таки варто звернути увагу на зміни у менталітеті тогочасних російських керівників. Новий обер-прокурор Синоду, – водночас найближчий радник царя, Костянтин Победоносцев (1827-1907), почав розвивати кампанію, спрямовану на погашення якої-небудь громадянської незалежності. Тому, що був очевидцем падіння престижу російської державності, а у внутрішній політиці розвитку революційного терору, який проявлявся черговими спробами вбивства царя, вважав, що Олександр II веде Росію в прірву. Після трагічної смерті останнього дійшов до висновку, який передав також Олександр III, що цар коли брався за реформи та довіряв народу, сам був причиною своєї загибелі [1, 40]. На мою думку, погляд обер-прокурора на історичну роль “народу” не був новий, тому що продовжував філософські міркування “державницької школи” про закон та історію (Чічерін, Кавелін, Соловйов) [IV, 115-175]. Історики цього інтелігентського кола та їхні учні, підтримані обер-прокурором, розвивали думку, що народ має нестійкий характер, а коли цей погляд приймали російські володарі, в кожній суспільній діяльності вбачали шкідливі відцентрові антимонархічні рухи, що б’ють по російському великодержав’ю. А оскільки релігійне обличчя російського суспільства також нестійке, держава повинна оберігатися від яких-небудь позацерковних та позаправославних установ, протестантизму на північному заході та католицизму на південному заході. Повернення до правдивої віри не можна було здійснити з допомогою натовпу, який не має об’єктивних визначальних принципів. Насильство, яке характеризувало режим народу та його прагнення, не було благословенне Провидінням. Лише видатна одиниця силою своєї волі, як досконалий суб’єкт політичного життя, могла свідомо формувати майбутність. Тільки той герой, який буде вище історії, сам спочатку визволиться від неї та позбудеться рис зв’язаних з партикулярною схильністю людини, може виконати своєрідну сотеріологічну функцію відносно народу. Отже, підручкова історія була повна бачень залежно від причетності дослідників до групи “монахів”, обер-прокурорських чиновників, чи світських істориків, а переляк перед “режимом народу” вилучив Козаччину з нарративу як фактор, що формує історію аж до епохи революції, після якої її ввели в есхатологічний контекст суспільно-економічних формувань [14, 287-299].

Людина XIX ст., тобто людина “століття історії”, бачила себе в контексті еволюції єдиної культури, єдиного народу, єдиної держави. Нині, коли дедалі більше шкіл та ідеологічних дискурсів підтримуваних сучасною технологією засобів масової інформації, “борються за душу” сучасної людини, говорять їй “звідки прийшла”, “хто вона” та сугестивно підказують “куди має прямувати”, нам легше зрозуміти механізми ідеологічного “формування” історії та її сприйняття в широкому колі одержувачів.

Пізнання флуктуації цих запорізьких картин в історіографічних нарративах Центрально-Східної Європи дозволить нам зрозуміти не лише причини конструювання козацької історії в нарративах наших майстрів, але, перш за все, вкаже дослідницькі поля майбутнім історикам, вже сьогодні закоханим у козацькі легенди.

Примітки

1. Бычков С. Русская Церков и императорская власть (Очерки по истории Православной Российской Церкви 1900-1917 годов). – Т. 1. – М., 1998.
2. Власовский И. Нарис історії Української Православної Церкви. – Т. III. – К., 1998.
3. Доброклонский О. Руководство по Истории Русской Церкви. – М., 2001. – С. 437.
4. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. – К., 1996.
5. Знаменский П. История Русской Церкви. – Paris-М. – С. 201.
6. Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ ст.). – К., 2000.
7. Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник / За ред. В.Ф. Панібудьласки. – Ч. 1. – К., 1997.
8. Кониский Г. Историческое известие о епархии Могилевской, в Белой России состоящей, и о епархиях в Польше бывших, благочестивых т.е. грековосточного исповедания, кои римлянами обращены на унию или соединение с римскою церковью // Кониский Г. Собр. соч. – Ч. 2. – СПб., 1861. – С. 197-217.
9. Костомаров Н. Историческая неправда и западно-российский патриотизм // Казаки. Исторические монографии и исследования. – М., 1995. – С. 376-378.
10. Муравев А.Н. История Российской Церкви. – СПб., 1845.
11. Левшин П. Краткая церковная российская история. – Т. 2. – М., 1823.
12. Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 2005.
13. Филарет (архиеп.). История Русской Церкви. – Сретенский монастырь, 2001.
14. Хвостов В.М. Теория исторического процесса. Очерки по философии и методологии истории. – М., 2006.
15. Шуба О. Релігія в етно-національному розвитку України. – К., 1999.
- I. Morawiec N. Kozaczyzna a unia brzeska w pracy “Historia Cerkwi Ruskiej” arcybiskupa Filareta Gumilewskiego // Zeszyty Historyczne. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. – № 8. – 2003.
- II. Szyndler B. Powstanie Bohdana Chmielnickiego w świetle historiografii polskiej // Південний Архів. – Вып. XVI. – Херсон, 2004.
- III. Torbakow I. Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII-XVIII wieku // Zeszyty Historyczne. – Z. 125. – 1998.
- IV. Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. – Warszawa, 1995.
- V. Wilson A. Ukraińcy / Przeł. M. Urbański. – Warszawa, 2002.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007